

БУХОРО АМИРЛИГИГА К.БУТЕНЕВ БОШЧИЛИГИДАГИ МИССИЯНИНГ ТАШРИФИГА ДОИР БАЪЗИ МУЛОҲАЗАЛАР

Холикулов А.Б.

т.ф.д. (DSc), доцент,

Ўзбекистон тарихи кафедраси мудири,

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11173834>

Бухорода Амир Насрулло ҳукмронлиги йилларида амирликнинг Россия империяси билан ташқи сиёсий алоқалари, хусусан унинг К.Бутенев миссияси билан муносабатлари ўзига хос ўрин тутди. Россия империяси томонидан Бухорога жўнатилган элчилик гуруҳларига расмий вазифалардан ташқари, махсус оғзаки кўрсатмалар берилган. Масалан, Бутенев сафари олдидан Ташқи ишлар вазирлигида Ўрта Осиёда кечаётган сиёсий жараёнлар ҳақида оғзаки тушунтиришлардан ташқари, Бухоро ва Россия ўртасидаги ёзишмалар билан таништирилади ҳамда унга Тоғ-кон саноати бошқармасидан, Мануфактура ва савдо департаментидан ва Ташқи ишлар вазирлигидан очик ва махфий кўрсатмалар берилган эди [1].

Рус ҳукумати 1841 йилнинг 3 майида Оренбургдан йўлга чиққан Бутенев миссиясига рус асирларини озод қилиш, рус савдогарларидан олинадиган божларни камайтириш, шунингдек бухороликлар томонидан асирда ушлаб турилган инглиз полковниги Стодартни озод қилиш вазифаларини юклаган эди [2].

Шунингдек, кўрсатмада икки давлатнинг ўзаро савдо муносабатларига алоҳида эътибор қаратилиб, Россия ҳар доим Бухоро билан дўстлик алоқаларини узмаганлиги, бухоролик савдогарларга доимо ғамхўрлик қилиб келганлиги эслатилиб, Бухоро эса аксинча, кўпинча ношукурлик қилиб, рус элчилари ва савдогарларини яхши қабул қилмаётганлиги уқтирилиб, “амирни рус ҳукуматининг Бухорога нисбатан беғараз эканлигига ишонтириш, Россия билан дўстлик муносабат-ларидан катта манфаат келишини тушунтириш” вазифаси юклатилган, Амир Насрулло бунга ишонч ҳосил қилиши учун эса Бутенев амирга Россиянинг бошқа ислом давлатлари, хусусан, Туркия, Эрон ҳамда Хива хонлигига нисбатан тутган эътиборсизлик сиёсатини кўрсатиб ўтиши лозим эди [3].

Ушбу дипломатик миссия, бир тарафдан қараганда, икки давлат ўртасидаги муносабатларни ривожлантириш ва ўзаро иқтисодий алоқаларни кенгайтириш учун юборилгандек кўринса-да, аслида амирликда Англиянинг

сиёсий таъсири кучайишига йўл қўймаслик ва Россиянинг ҳам иқтисодий, ҳам сиёсий таъсирини кенгайтириш кўзда тутилган эди [4].

Элчига берилган кўрсатмада асосий эътибор Россиянинг Англияга нисбатан муносабатларига қаратилиб, миссияга Хива хонлиги билан Англия ўртасидаги муносабатларнинг бузилиши, шунингдек, айни вақтда Афғонистонда содир бўлаётган воқеалар Бухорога қандай таъсир кўрсатгани, умуман Англиянинг Ўрта Осиёдаги ҳаракатларига Бухоро ҳукмрон доираларининг муносабатини аниқлаш топширилган эди. Агар рус миссияси Бухорода инглиз жосусларини учратиб қоладиган бўлса, уларга нисбатан иложи борича дўстона ва яқин муносабатда бўлиш; Бухорода, умуман Осиёда Россиянинг Англия билан рақобатлашиш нияти йўқлигига инглиз жосусларини ишонтириш; Англия жосусларининг амир билан яқинлашишига ҳар қандай ҳолатда ҳам тўсқинлик қилмаслик; уларнинг бутун ҳаракатларини диққат билан кузатиш ҳамда амир ва унинг атрофидаги амалдорларни инглизлар таъсиридан кўра русларнинг паноҳида бўлиш афзаллигига ишонтириш, рус дипломатларининг Бухоро амири билан олиб бораётган музокараларига инглиз жосусларининг аралашшига асло йўл қўймаслик вазифалари юклатилган [5].

Миссия бошлиғи К.Бутеневга расмий ёрлик ва кўрсатмалардан ташқари, Оренбург губернатори Перовскийнинг миссия таркиби, асбоб-ускуналар, миссиянинг ҳаракатланиш йўналишини белгиловчи ёзма буйруғи топширилади [6].

1841 йилнинг 5 августида элчилик амир томонидан қабул қилинган бўлса, 9 август куни элчи амирнинг боғида кушбеги Абдулҳолик билан учрашади. Бутенев миссияси Бухоро ҳукмрон доиралари томонидан яхши қабул қилинган бўлса ҳам, унинг Бухоро амири билан олиб борган музокаралари айтарлик муваффақиятли натижалар бермайди [7]. Чунки бу пайтда юзага келаётган сиёсий вазият, яъни Қўқон хонлиги устидан эришилаётган ғалабалар [8], Хива хонлиги билан Россия ўртасидаги муносабатларнинг тинчлик йўли билан ҳал этилиши ва Афғонистонда инглизларнинг инқирозга учраши, буларнинг барчаси Бухоро амирининг фойдасига хизмат қила бошлаган эди [9]. Н.Залесовнинг таърифи билан айтганда: “ўзининг ташқи сиёсатида Амир Насрулло осиеликлар сиёсатини олиб борарди: дўстлик ва мувофиқлик унинг манфаати, ташқи кучлардан ҳимояланиш учунгина керак бўлиб, хавф ортда қолгач, Россияга эҳтиёж сезмай қолди” [10].

1842 йилнинг 2 апрель куни эрта тонгда амир Қўқонга юриши олдидан охириги марта Бутеневни от устида қабул қилиб, барча масалаларни дастурхончига топширганлигини айтади ва ўзи Бухородан чиқиб кетади.

К.Бутенев миссияси шу тазрда битта ҳам талаблари амалга ошмаганлигига, амирнинг Россия билан ҳеч қандай шартнома тузишга хоҳиши йўқлигига ишонч ҳосил қилгач, 1842 йилнинг 8 апрелида Россияга қараб йўлга чиқади [11].

Эндиликда амир Насрулло учун Хива ва Қўқон хонликлари, ҳатто инглизларга қарши кураш учун ҳам ёрдам олишнинг ҳожати йўқ эди. Мана шунинг учун у гарчи Россия элчиси К.Бутеневнинг ҳамма таклифларини тўғридан-тўғри рад этмаган бўлса ҳам, лекин бу масалаларни Россиянинг ўзига боғлаб қўйган эди [12].

К.Бутенев элчилигининг амир билан бўлган музокараларда омади юришмаган бўлса ҳам, бу миссиянинг Бухородаги саккиз ойлик ҳаёти фан учун самарасиз кечмади. Н.Ханыков дипломатик миссия аъзоси бўлишига қарамадан, у Россия ва Бухоро ўртасидаги дипломатик муносабатлар, жумладан, бу миссиянинг Бухорога юборилиши сабаблари тўғрисида асарининг ҳатто муқаддимасида ҳам қайд қилмаса-да, амирликнинг тарихи, иқтисодий ҳаёти, сиёсий тузилиши, бошқаруви, шунингдек, географик ўрни ва аҳолисининг таркиби тўғрида муфассал тўхталиб ўтади [13]. Шунингдек, унинг Бухоро амирлиги ва Россия ўртасидаги иқтисодий алоқаларга доир маълумотлари П.И.Небольсин келтирган маълумотларга мос келади [14].

Шундай қилиб, К.Бутенев бошчилигидаги дипломатик миссия ўз олдида қўйган вазифалар юзасидан Бухоро ҳукмрон доиралари билан олиб борган музокараларида Амир Насруллонинг иродаси сабаб ҳеч қандай аниқ жавоб ололмадилар. Гарчи дипломатия нуқтаи назаридан амир рус элчисининг таклифларини тўғридан-тўғри қайтармасдан, балки шартнома рус ҳукумати томонидан тасдиқлангач, уни бажаришга ваъда беради.

Россия билан муносабатларни мустаҳкамлаш учун доимо ҳаракат қилиб келаётган Амир Насруллонинг рус элчисига бундай муносабатда бўлиши, ҳаттоки ногирон қулларнинг ҳам олиб кетилишига рухсат берилмаганлиги бир қатор сабаблар билан боғлиқ бўлиб, юқорида эслатилганидек, шу даврда сиёсий воқеалар амирнинг фойдасига ҳал бўла бошлаши, яъни унинг Қўқон хонлиги устига қилаётган зафарли юришлари, Хива хонлиги ва Россия ўртасидаги муносабатларнинг тинчлик йўли билан ҳал этилиши ҳамда Афғонистонда инглизларнинг мағлубиятга учраши яхшигина таъсир кўрсатган эди. Буларнинг барчаси амирликнинг мустақиллигига раҳна солиши мумкин бўлган хавфларга, вақтинчалик бўлса-да, барҳам берган эди.

Адабиётлар:

1. Холикулов, А. (2021). Бухоро–Россия муносабатларига доир баъзи мулоҳазалар. *Общество и инновации*, 2(10/S), 561-571.
2. Ханьков Я.В. Пояснительная записка к карте Аральского моря и Хивинского ханства, с их окрестностями // *Записки Императорского Русского Географического общества*. – СПб., 1851., кн. V. – С. 337-338.; Веселовский Н. И. Очерк историко-географических сведений о Хивинском ханстве от древнейших времен до настоящего. – СПб.: Тип. бр. Пантелеевых, 1877. – С. 316-317.
3. Залесов Н. Очерк дипломатических сношений России с Бухарою с 1836 по 1843. годъ. ... – С. 14.
4. Мухаммаджонов А., Неъматов Т. Бухоро ва Хеванинг Россия билан муносабатлари тарихига доир баъзи манбалар. ... – Б. 90.
5. Соловьев. М.М. Экспедиция в Бухару в 1841 – 1842 гг. при участии натуралиста А. Лемана. ... – С. 18-19.
6. Залесов Н. Очерк дипломатических сношений России с Бухарою с 1836 по 1843. годъ. ... – С. 18-19.
7. Холикулов, А. (2022). Бухоро амирлигида расмий кабул маросимлари хусусида айрим мулоҳазалар. Значение цифровых технологий в изучении истории Узбекистана, 1(01), 350-355.
8. Kholikulov, A. (2023). BUKHARA-KOKAND RELATIONS IN THE SECOND QUARTER OF THE XIX CENTURY. *Oriental Journal of History, Politics and Law*, 3(06), 58-68.
9. Khalikulov, A. (2022). Some comments about the place of the Bukhara emirate in the geopolitical situation at the beginning of the 19th century. *Oriental Journal of Social Sciences*, 2(06), 11-20.
10. Залесов Н. Очерк дипломатических сношений России с Бухарою с 1836 по 1843. годъ. ... – С. 25.
11. Жуковский С.В. Сношения России с Бухарой и Хивой за последнее трехсотлетие. ... – С. 133.
12. Мухаммаджонов А., Неъматов Т. Бухоро ва Хиванинг Россия билан муносабатлари тарихига доир баъзи манбалар. ... – Б. 94.
13. Ханьков Н.В. Описание Бухарского Ханства. – СПб.: Типография Императорской Академии Наук, 1843. – 284 стр.
14. Небольсин П.И. Очерки торговли России с странами Средней Азии, Хивой, Бухарой и Коканом: (со стороны Оренбургской линии). – СПб., 1856. – С 195-334.

15. Ochildiev, F. B. (2022, May). Foreign trade relations of the Bukhara emirate in the late XIX-early XX centuries. In *International Scientific and Current Research Conferences* (pp. 112-116).

16. Ochildiev, F. B. (2022, June). The second half of the XIX century and the beginning of the XX century trade relations of the Bukhara Emirate with the Khiva. In *International Scientific and Current Research Conferences* (pp. 1-7).

17. Очилдиев, Ф. (2023). XIX Асрнинг биринчи ярмида Бухоро-Россия савдо алоқалари. *Марказий Осиё тарихи ва маданияти*, 1(1), 432-438.

18. Ochildiyev, F. B. (2023). PROTESTS BY RESIDENTS OF THE PROVINCES OF BALJUVON AND KULYAB AGAINST THE LOCAL GOVERNMENT SYSTEM IN THE 60-80S. 19TH CENTURY. *Oriental Journal of History, Politics and Law*, 3(06), 40-50.